

PROBLEMS IN THE ORGANIZATION AND MANAGEMENT OF INCLUSIVE EDUCATION AND UPBRINGING OF CHILDREN WITH VISUAL IMPAIRMENTS IN PRESCHOOLS.

Achilova Sohiba Xamidovna-
Teacher of Kokand
State Pedagogical Institute.

Abstract: *The mere fact of lack of vision for the blind is not a factor psychologically, they do not feel "plunged into darkness". Blindness becomes a psychological factor only when they enter into communication with normally seeing people. The article discusses some aspects of the problem in the organization and management of inclusive education and upbringing of children with visual impairments in preschools.*

Key words: *Inclusive education, principles of inclusive education, creativity, moral standards, creativity, leading activity, development of the emotional sphere of children.*

Аннотация: *Сам факт отсутствия зрения для слепых не является фактором психологическим, они не чувствуют себя «погружёнными во мрак». Психологическим фактором слепоты становится только тогда, когда они вступают в общение с нормально видящими людьми. В статье рассматриваются некоторые аспекты проблемы в организации и управления инклюзивным обучением и воспитанием детей с нарушениями зрения в ДОО.*

Ключевые слова: *Инклюзивное обучение, принципы инклюзивного обучения, творческие способности, нравственные нормы, способность к творчеству, ведущий вид деятельности, развитие эмоциональной сферы детей.*

Определенную помощь образовательной организации в развитии инклюзивного образования может оказать ИНДЕКС ИНКЛЮЗИВНОСТИ. Индекс (с английского index) – многозначный термин. Основные значения этого термина таковы: 1) список, указатель (например, индекс выходящих

книг); 2) цифровой или буквенный показатель чего-нибудь (индекс цен); 3) объект базы данных, создаваемый с целью повышения производительности поиска данных. В случае применения «индекса» к измерению результатов инклюзивного образования он выступает в роли инструмента измерения, выявления того, в какой степени инклюзивная образовательная организация является инклюзивной в полном смысле этого слова. Данный индекс дает возможность проанализировать сильные и слабые стороны в организации инклюзивного обучения. Материалы Индекса инклюзии могут быть использованы для проведения мониторинга в общеобразовательных учебных заведениях с целью самоанализа для создания необходимых условий для обучения детей с особыми образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. Индекс инклюзивности дает возможность разработать план развития учебного заведения на основе полученных результатов самообследования.

В связи с внедрением инклюзивного образования в нашей стране создаются инклюзивные школы и детские сады, меняются требования к педагогам образовательных организаций. Теперь в классе (группе) наряду со всеми могут обучаться дети с различными нарушениями. Педагогам, работающим с такими детьми, необходимо знать особенности их заболевания, особенности психического, эмоционального и личностного развития, а также методы и приемы организации учебной, воспитательной и коррекционной работы с ним. В данном пособии представлена информация о клинических и психологических особенностях лиц с нарушением зрения, а также особенностях диагностической и коррекционной работы, особенностях организации инклюзивного обучения детей с нарушением зрения.

Классификация детей с нарушением зрения

В современной тифлопедагогической практике во многих странах в зависимости от степени нарушения зрительной функции используют простое деление на слепых («blind») и лиц с ослабленным зрением, слабовидящих («low vision»). Одним из условий качественного обучения, воспитания,

развития, абилитации и реабилитации детей с нарушением зрения является точное понимание специалистами особенностей состояния зрительных функций каждого ребенка и их учет в системе всех видов психологопедагогического воздействия. Степень нарушения зрительной функции определяется по уровню снижения остроты зрения – способности глаза видеть две светящиеся точки при минимальном расстоянии между ними. За нормальную остроту зрения, равную единице (1,0), принимается способность человека различать буквы или знаки десятой строки специальной таблицы на расстоянии 5 м. Разница в способности различать знаки между последующей и предыдущей строками означает разницу в остроте зрения на 0,1. Соответственно человек, способный различить наиболее крупные знаки первой сверху строки, имеет остроту зрения – 0,1, четвертой – 0,4 и т.п.

По степени нарушения зрения и зрительным возможностям на лучше видящем глазу и соответственно от возможности использования зрительного анализатора в педагогическом процессе выделяют следующие подкатегории:

I. Слепые дети. По остроте зрения это дети с остротой зрения от 0 (0%) до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. В подкатегорию «Слепые или незрячие» входят также дети с более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т.е. 100%), у которых границы поля зрения сужены до 10–15 градусов или до точки фиксации. Такие дети являются практически слепыми, так как в познавательной и ориентировочной деятельности они весьма ограниченно могут использовать зрение. Таким образом, острота зрения не является единственным критерием слепоты. В зависимости от времени наступления дефекта выделяют две категории детей:

- слепорожденные — это дети с врожденной тотальной слепотой или ослепшие в возрасте до трех лет. Они не имеют зрительных представлений, и весь процесс психического развития осуществляется в условиях полного выпадения зрительной системы;
- ослепшие — дети, утратившие зрение в дошкольном возрасте и позже.

II. Слабовидящие дети. К этой подкатегории относятся дети с остротой зрения от 0,05 (5%) до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. Главное отличие данной группы детей от слепых: при выраженном снижении остроты восприятия зрительный анализатор остается основным источником восприятия информации об окружающем мире и может использоваться в качестве ведущего в учебном процессе, включая чтение и письмо.

III. Дети с пониженным зрением или дети с пограничным зрением между слабовидением и нормой, то есть дети с остротой зрения от 0,5 (50%) до 0,8 (80%) на лучше видящем глазу с коррекцией.

Причинами нарушения зрения могут быть органические и/или функциональные поражения зрительного анализатора. Дети, входящие в I («слепые») и II («слабовидящие») подкатегории, страдают только органическими или органическими и функциональными нарушениями зрительного анализатора. Их зрение, как правило, можно улучшить незначительно либо вовсе невозможно. Если у ребенка имеются только функциональные нарушения зрения, то чаще всего зрительные функции его глаз (прежде всего остроту зрения) можно восстановить путем лечения. По остроте зрения (особенно в период лечения) эти дети оказываются чаще всего в подкатегории «Дети с пониженным зрением», то есть с пограничным зрением между слабовидением и нормой. Большую часть детей с функциональными нарушениями составляют дети с амблиопией и косоглазием. Глубина и характер поражений зрительного анализатора сказываются на развитии всей сенсорной системы, определяют ведущий путь познания окружающего мира, точность и полноту восприятия образов внешнего мира.

Анализ причин нарушений зрения показывает, что в 92% случаев слабовидение и в 88% случаев слепота имеют врожденный характер. При этом среди причин детской слепоты заметна тенденция возрастания частоты врожденных аномалий развития зрительного анализатора: 60,9% таких аномалий (данные М.И. Земцовой, Л.И. Солнцевой, 1964), 75% (А.И. Каплан,

1979), 91,3% (Л.И. Кириллова, 1991), 92% (А.В. Хватова, 1992). Врожденные заболевания и аномалии развития органов зрения могут быть следствием внешних и внутренних повреждающих факторов. Около 30% из них наследственной природы (врожденная глаукома, атрофия зрительного нерва, миопия). В качестве генетических факторов нарушения зрительной функции могут выступить: нарушение обмена веществ, проявляющееся в виде альбинизма, наследственные заболевания, приводящие к нарушению развития глазного яблока (врожденный анофтальм, микрофтальм, наследственная патология сосудистой оболочки, заболевания роговой оболочки глаза, врожденные катаракты, отдельные формы патологии сетчатки. Л.С. Выготский выдвинул положение, согласно которому задачей педагогики является компенсация вторичных дефектов, доразвитие высших психических функций, «...поскольку компенсация в области элементарных функций возможна была бы только при устранении соматического дефекта».

Компенсаторное приспособление при слепоте не может быть достаточно полным, восстанавливающим нормальную жизнедеятельность человека без вмешательства извне. Деятельность ребенка нормально видящего опирается на подражание действиям окружающих, в свою очередь, слепой ребенок, без специально организованного обучения не способен овладеть самостоятельно направленной деятельностью, ввиду отсутствия или неполного, а иногда и искаженного представления о предметах окружающей действительности и возможных манипуляциях с ними. Проблема компенсации последствий зрительной депривации и обусловленных ею отклонений в психическом развитии является ключевой для психологии слепых. Нарушения зрения неоднозначно влияют на отдельные структурные компоненты личности, их компенсация рассматривается как процесс перестройки психики и адаптации к новым условиям жизни. В основе механизма компенсации лежит приспособление организма, регулируемое ЦНС. Оно заключается в восстановлении или замещении нарушенных или утраченных функций организма независимо от того, где находится повреждение. Чем тяжелее

дефект, тем большее количество систем организма включается в процесс компенсации. Другими словами, от тяжести дефекта зависит степень сложности механизмов компенсаторных явлений. Человек, имея высокоразвитую нервную систему, обладает очень большими компенсаторными возможностями. Но при тяжёлых нарушениях высшей нервной деятельности (ВНД) даже самое высокое развитие компенсаторных функций не может дать сколько-нибудь значимых результатов.

Таким образом, процесс компенсации в тифлопсихологии – это процесс замещения утраченных функций или возмещения нарушенных зрительных функций. Коррекция же в тифлопсихологии – процесс исправления, доведения до нормы тех психических функций, которые «отклонились» в результате аномального развития.

Компенсация и коррекция в ходе игровой, познавательной и других видов деятельности слепых и слабовидящих детей осуществляются посредством целой системы форм, способов и методов педагогического и психологического воздействия, знание которых является необходимым условием не только профильных специалистов, но и любого взрослого, взаимодействующего с такой категорией детей. Выпадение или нарушение зрительных функций при слепоте приводит к невозможности или затруднённости зрительного отражения мира. В результате из сферы ощущений и восприятия выпадают сигналы, информирующие человека о важных свойствах предметов и явлений. Компенсация пробелов в чувственном опыте возможна только при активном включении сохранных органов чувств, существенная роль, в деятельности которых принадлежит вниманию.

«Хотя слепота и вносит некоторые специфические особенности в развитие и проявление внимания, но в целом внимание слепых подчиняется тем же закономерностям, что и у нормально видящих, и может достигать такого же уровня развития» [Выготский Л.С., 1983]. Это обусловлено тем, что внимание,

не будучи связано с каким-либо определённым психическим процессом и с функционированием какого-либо анализатора, формируется в деятельности и зависит от приобретённых волевых, эмоциональных и интеллектуальных свойств личности, от активности человека.

На основе словесных объяснений, подкрепляемых доступными для слепых чувственными данными, лица с дефектами зрения получают представления о многих недоступных для их восприятия предметах и явлениях действительности. Компенсаторная функция речи выступает во всех видах психической деятельности слепых: в процессе восприятия (слово направляет и уточняет его), при формировании представлений и образов воображения, в ходе усвоения понятий и т.д. Огромное значение имеет речь для формирования личности слепого в целом. Благодаря речи слепые контактируют с окружающими людьми, ориентируются в обществе.

Недостатки произношения ограничивают круг общения детей с патологией зрения, что тормозит формирование ряда качеств личности или ведёт к появлению отрицательных свойств (замкнутость, аутизм, негативизм и др.). Речь слепых при правильном формирующем воздействии со стороны родителей, педагогов и воспитателей развивается до нормального уровня и служит мощным средством компенсации, существенно расширяя возможности слепых во всех видах деятельности. Развитие словарного запаса – увеличение числа используемых и понимаемых слов (количественный аспект) и смысловое развитие словаря, т.е. соотношение слов и обозначаемых ими предметов, процесс обобщения значения слова с конкретным предметом. Для компенсации зрительной депривации большое значение имеет взаимодействие ощущений. В результате под влиянием одной анализаторной системы повышается чувствительность другой. Утраченные зрительные функции замещаются большей частью деятельностью тактильного и кинестетического анализаторов. У детей с ОНР наблюдаются особенности в формировании мелкой моторики рук. Это проявляется, прежде всего, в недостаточной координации пальцев рук. Психическое развитие детей с ОНР,

как правило, опережает их речевое развитие. У них отмечается критичность к собственной речевой недостаточности. Первичная патология речи, безусловно, тормозит формирование первоначально сохранных умственных способностей, однако по мере коррекции словесной речи происходит выравнивание интеллектуальных процессов. Заикание - это нарушение темпоритмической организации речи, обусловленное судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Заикание трудно устранимо, травмирует психику ребёнка, тормозит правильный ход его воспитания, мешает речевому общению, затрудняет взаимоотношения с окружающими, особенно в детском коллективе. В настоящее время считается общепризнанным, что устранять заикание нужно сразу же, как только оно возникнет. Чем больше времени проходит с момента начала заикания, тем чаще оно переходит в тяжёлый, стойкий дефект и влечёт за собой изменения в психике ребенка. Кроме того, заикание лишает ребенка нормальных условий общения и часто препятствует его успешной учебе. Поэтому данный дефект важно устранить ещё до поступления ребенка в школу. Но необходимо воздействовать не только на речь ребенка с заиканием, но и на его личность и моторику в целом. Основным симптомом заикания являются судороги в процессе речевой деятельности, т. е. когда ребенок говорит. Обычно судорога наступает внезапно, среди свободной, правильной речи, и мгновенно приостанавливает членораздельные движения или нарушает их чистоту и целостность. По степени проявления заикание может быть легким (слабым), средним и тяжелым (сильным). Легкая степень характеризуется едва заметным проявлением судорог, которые не мешают речевому общению. Построение образовательного процесса в дошкольном учреждении, которое реализует инклюзивную практику, диктует необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, коммуникативными,

деятельностными, информационными компетенциями. Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах:

- принцип социального взаимодействия (создание условий для понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса);
- принцип индивидуального подхода (всестороннее изучение и разработку мер педагогического воздействия с учетом выявленных особенностей);
- принцип вариативности в организации процесса обучения и воспитания;
- принцип междисциплинарного подхода (комплексный междисциплинарный подход к определению и разработке методов и средств воспитания и обучения);
- принцип партнёрского взаимодействия с семьёй (установить доверительные партнёрские отношения с родителями или близкими ребёнка, договорится о совместных действиях, направленных на поддержку ребёнка).

Система обучения и воспитания подстраивается под индивидуальные потребности ребёнка, используются новые подходы к обучению, применяются вариативные образовательные формы и методы обучения и воспитания. В самом инклюзивном подходе заложена необходимость изменять образовательную ситуацию, создавать новые формы и способы организации образовательного процесса с учётом индивидуальных различий детей.

Коллектив инклюзивной группы включает в себя: воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога, педагога дополнительного образования (изодеятельность, театрализованная деятельность, хореографическая деятельность), массажиста, физиокабинет с мед.сестрой, психоневролога, тифлопедагога или сурдолога (по потребности).

Инклюзивный подход предполагает организацию социальных отношений детей группы с учётом реализации возможностей каждого её участника.

Инклюзивная группа должна сочетать в себе два организационных подхода:

1) в расписании группы учесть занятия (расписано время, специалист, помещение), предусмотренные индивидуальной образовательной программой ребёнка с ОВЗ – как индивидуальные, так и групповые;

2) групповые занятия, реализующие задачи основной образовательной программы.

Режим дня и недели может быть гибким, т.к. кому – то из детей могут быть противопоказаны определённые формы работы – для таких детей должны быть предусмотрены другие виды организации активности.

В процессе реализации программ необходимо помнить, что организация деятельности групп может модифицироваться в соответствии с динамикой развития ситуации в группе – неожиданными изменениями окружающей обстановки или специальными потребностями ребёнка.

Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку функциональных способностей ребёнка в соответствии с его возможностями. Каждое занятие выстраивается с учётом действий всех специалистов, работающих с ребёнком. Родителям выдается подробное описание того, что и насколько успешно делал ребёнок, а также домашнее задание с рекомендациями по отработке навыков и включению их в игровую и бытовую деятельность.

Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие самостоятельности, инициативы и активности ребёнка, обеспечивающей разным детям доступ к развитию своих возможностей.

С точки зрения Л.С.Выготского, дефект присущ не ребёнку, а социальным условиям, которые не позволяют ребёнку преодолеть препятствие на пути к реализации возможностей и использовать те ресурсы, которые у него имеются. Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой системное нарушение речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено формирование

всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой сторон. Левина Р.Е. выделяет 3 уровня речевого развития детей, отражающие типичное состояние компонентов языка у детей с ОНР. Вне специального внимания к их речи эти дети малоактивны, в редких случаях являются инициаторами общения, недостаточно общаются со сверстниками, редко обращаются с вопросами к взрослым, не сопровождают рассказом игровые ситуации. Это обуславливает сниженную коммуникативную направленность их речи. Для детей с общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные возможности его распределения. Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижение по сравнению с нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети часто забывают сложные инструкции (трёх – четырёхступенчатые), опускают некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании предметов, картинок. У некоторых дошкольников отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития обуславливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети отстают в наглядно – образной сферы мышления, без специального обучения с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна ригидность мышления. Детям с недоразвитием речи наряду с общей соматической ослабленностью, с замедленным развитием локомоторных функций присуще и некоторое отставание в развитии двигательной сферы. У значительной части детей двигательная недостаточность выражается в виде плохой координации сложных движений, неуверенности в воспроизведении

точно дозированных движений, снижении скорости и ловкости их выполнения. Наибольшие трудности представляет выполнение движений по словесной многоступенчатой инструкции. Дети отстают от нормального развивающихся сверстников в точном воспроизведении двигательного задания по пространственно-временным параметрам, нарушают последовательность элементов действия, опускают его составные части.

Это касается только слепых. У слабовидящих основным видом ощущений остаётся зрение. При выпадении функций зрительного анализатора компенсаторную функцию получает вибрационная чувствительность, которая проявляется в сфере пространственной ориентировки слепых. Они способны на расстоянии ощущать наличие неподвижного, не издающего звуков и других сигналов предмета, повышенную способность дифференцировать термальные и болевые раздражители. Данные ощущения развиваются и совершенствуются в процессе познавательной деятельности, ориентации в окружающем пространстве, в быту. Значительно увеличивается роль вестибулярного аппарата для сохранения равновесия и пространственной ориентировки в связи с исключением зрительного контроля над положением тела в пространстве. Осязание компенсирует познавательные и контролирующие функции деятельности слепых. Осязание даёт слепому необходимые знания об окружающем мире и достаточно точно регулирует его взаимодействие с окружающей средой, а культура осязания является одним из основных средств компенсации слепоты. Вербализм представлений у слепых и слабовидящих связан с невозможностью целостного восприятия объектов и их отдельных свойств.

При своевременной коррекционной работе слепые и слабовидящие приобретают необходимый запас представлений, обеспечивающий нормальную ориентацию в окружающей среде.

Вторичный характер имеет замедленное развитие процесса запоминания у слепых и слабовидящих. Это объясняется недостатком наглядно-действенного опыта, несовершенством методов обучения таких

детей. Образы памяти слепых и слабовидящих при отсутствии подкреплений обнаруживают тенденцию к распаду.

Сам факт отсутствия зрения для слепых не является фактором психологическим, они не чувствуют себя «погружёнными во мрак».

Психологическим фактором слепота становится только тогда, когда они вступают в общение с нормально видящими людьми.

Использованная литература:

1. Выготский Л.С. Слепой ребёнок // Собр. соч. М.: Педагогика, 1983. Т. 5.
2. Денискина В.З. Психология воспитания детей с нарушением зрения / под ред Л.И. Солнцевой и В.З. Денискиной. М.: Налоговый вестник, 2004.
3. Корнилова И.Г. Личностное своеобразие и его роль в процессу социализации подростков с патологией зрения // Дефектология. 2001. № 2. С.3–12.
4. Литвак А.Г. Психология слепых и слабовидящих: учеб. пособие /А.Г. Литвак; Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена. СПб.: Изд-во РГПУ, 1998.
5. Малофеев Н.Н. Специальное образование в меняющемся мире.Россия.: учебное пособие для студентов педагогических вузов: в 2 ч. М.:Просвещение, 2010. Ч.1.
6. Основы специальной психологии: учеб. пособие для студ. сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Кузнецова, Л.И. Переслени, Л.И. Солнцева и др.; под ред. Л.В. Кузнецовой. М.: Изд. центр «Академия», 2002. 17.11.2011).Йўлдошев Ж.Ф., Усмонов С.А. Замонавий педагогик технологияларни амалиётга жорий қилиш. Тошкент.: “Fan va texnologiya”2008. -132 б.
7. Рахимова Ф.М. Активизация развития креативного познавательного мышления детей дошкольного возраста. «Zamonaviy dunyoda pedagogika va psixologiya» nomli ilmiy, masofaviy, onlayn konferensiya материаллари.66-70-б.
8. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjanovna. (2022). THE SYSTEM OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF CREATIVE ACTIVITY OF FUTURE EDUCATORS THROUGH PERSONCENTERED EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 75-77. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/583>

9. Rakhimova Feruzakhon Muhammadjonovna. (2021). Improvement Of The System Of Formation And Development Of Creative Activity Of Future Educators On The Basis Of Personality Oriented Education. Eurasian Journal of Humanities and Social Sciences, 3, 32–36. Retrieved from <https://geniusjournals.org/index.php/ejhss/article/view/234>
10. Qodirova Dildora Najatbekovna. (2022). FORMATION OF INNOVATIVE THINKING SKILLS IN PRESCHOOL CHILDREN ON THE BASIS OF PERSONALLY EDUCATION. World Bulletin of Social Sciences, 7, 70-72. Retrieved from <https://scholarexpress.net/index.php/wbss/article/view/581>
11. G'anieva Dildoraxon Muqimovna. (2022). THE IMPACT OF MEDIA ON THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN. Conferencea, 129–134. Retrieved from <https://conferencea.org/index.php/conferences/article/view/419>
12. Ричардсон. Дж. Мысленные образы: когнитивный подход/ Пер. с англ.; науч. ред. А. А. Гостев.— М.: Когито-Центр, 2006. 174 б.)
13. Саидкулов Ш. Узлуксиз педагогик таълим ва малака ошириш муаммолари. – Самарқанд: СамДу, 1996.-766
14. Назирова, Г. М. "РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА." Актуальные проблемы современной науки 4 (2014): 96-99.
15. Назирова, Г. М. "Особенности процесса деятельности воспитателей дошкольных образовательных учреждений." Вопросы гуманитарных наук 4 (2014): 61-63.
16. Guzal, Nazirova. "MAKTABGACHA KATTA YOSHDAGI BOLALARDA IJTIMOIIY ONGNI SHAKLLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 35-39.
17. Guzal, Nazirova. "PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE FORMATION OF SOCIAL CONSCIOUSNESS IN PRESCHOOL CHILDREN." Yosh Tadqiqotchi Jurnal 1.5 (2022): 40-46.

18. Malikovna, Nazirova Guzal. "MODERN APPROACHES TO THE EDUCATIONAL SYSTEM OF PRESCHOOL ORGANIZATIONS." INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876 16.06 (2022): 76-81.